

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 5
ISSUE 1 2025

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

5-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-5, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-5, ISSUE-1

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2025-1>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

**BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:**

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшқобил Шуккур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badiya**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ALISHER NAVOIYNING 583 YILLIK YUBILEYIGA BAG'ISHLANADI

Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy-ilmiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy-estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzidagi millionlab kitobxonlar qalbidan munosib va mustahkam o'rin egalladi.

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

ПОСВЯЩАЕТСЯ 583 ЛЕТНОМУ ЮБИЛЕЮ АЛИШЕРА НАВОИ

Бесценное творческое и научное наследие великого поэта и мыслителя, известного государственного и общественного деятеля Алишера Навои играет важную роль в истории не только отечественной, но и мировой литературы, развитии национальной культуры и литературно-эстетического мышления. В своих лирических и прозаических произведениях великий поэт, воспевая высокие общечеловеческие идеи, демонстрировал богатый лексический запас и выразительные средства родного языка, благодаря чему занял достойное место в сердцах миллионов читателей по всему миру.

**Президент Республики Узбекистан
Шавкат Миромонович Мирзиёев**

DEDICATED TO THE 583rd ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ALISHER NAVOI

The invaluable creative and scientific heritage of the great poet and thinker, famous statesman and public figure Alisher Navoi has a special place not only in the history of our people, but also in the history of world literature, the development of our national culture and literary and aesthetic thinking. The great poet, in his poetic and prose works, with his whole charm and grace, has taken a worthy place in the hearts of millions of readers around the world, expressing the high universal ideas, the incomparable richness of words and the infinite possibilities of expression of our native language.

**President of the Republic of Uzbekistan
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

AZIZ MUSHTARIY!

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning “Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro‘g‘risida”gi PQ-4865-son Qarorida “Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g‘oyalarning jahon tamaddunida tutgan o‘rnini hamda o‘sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug‘ shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ‘ib etish...” lozimligi alohida ta’kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta’sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug‘ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg‘or texnologiyalari, nazariy g‘oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g‘oyalarni jahonda targ‘ib qilish va qo‘llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta’sis etildi.

“Alisher Navoiy” deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o‘rni va adabiy ta’sir masalalari bilan shug‘ullanayotgan tadqiqotchilarni o‘z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева “О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои” особо отмечается “огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя...”.

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале “Алишер Навои” отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally..."

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

MUNDARIJA | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

- 1. Sharustam SHAMUSAROV, Muslimabonu TURSUNALIYEVA**
NAVOIY VA OGAPIY G‘AZALLARIDA HAMD TURLARI BERILISHINING QIYOSI.....10
- 2. Maftuna TURDIYEVA**
ALISHER NAVOIYNING “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA MOTIVLARNING O‘RNI...15
- 3. Zarina RAHMONOVA**
NAVOIY G‘AZALLARIDA DIALOG HODISASI.....21

ILM, OLAM VA OLIM

- 4. Maqsud ASADOV**
ADABIY TURIZM – ABADIY TURIZM ASOSI26
- 5. Iroda PARDAYEVA**
ALISHER NAVOIY IJODIDA AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR TASVIRI.....31
- 6. Sagina HAQBERDIYEVA**
ABADIY MEROS VA ZAMONAVIY DIZAYN UCHRASHUVI: “SAB‘AI SAYYOR”
TASVIRLARI ORQALI INTERYER SAN‘ATI.....37
- 7. Nadim Muhammad HUMAYUN**
ALISHER NAVOIYNING “HAYRATUL-ABROR” DOSTONIDAGI “HAMMOM TASVIRI”
MINIATYURASINING TAHLILI43

NAVOIY VA ADABIY TA‘SIR MASALALARI

- 8. Maftuna OCHILOVA**
NAVOIY VA YUNUS EMRE, AHMAD YASSAVIY, NESIMIY IJODLARI: G‘OYAVIY-
BADIY YAQINLIK.49
- 9. Faridaxon KARIMOVA**
XORAZM ADABIY MUHITIDA DEBOCHANAVISLIK: AN‘ANA VA O‘ZIGA
XOSLIK.....56

TAQRIZ, TAHLIL VA TARJIMA

- 10. Dilorom SALOHIY**
ALISHER NAVOIY ENSIKLOPEDIYASI.....63
- 11. Roxila RUZMANOVA**
TILSHUNOS OLIM, TARJIMON MIRZAYEV IBODULLA KAMOLOVICHNING “TAHLILY
O‘QISH” NOMLI DARSLIGI.....68
- 12. Ibodullo MIRZAYEV**
ALISHER NAVOIY VA KOMRON MIRZO G‘AZALLARI TARJIMASI.....71

ASLIYAT UMMONI

- 13. Ibodullo MIRZAYEV**
MIRZO MUHAMMAD MEHDIXONNING “SANGLOX” ASARI (tadqiq, tafsir, tarjima va
transkripsiya).....75

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

14. Maftuna UBAYDULLAYEVA

ALISHER NAVOIY ASARLARIDA NUTQ MADANIYATIGA OID TERMINLARNING
TAHLILI.....84

MA'RIFAT YOG'DUSI

15. Alisher RAZZOQOV

NAVOIY IJODIY TAFAKKURIDA VAHDAT UL-VUJUD FALSAFASINING O'RNI HAQIDA
AYRIM MULOHAZALAR.....90

RETRO

16. G'aybulloh AS-SALOM. *Nashrga tayyorlovchi: PhD A.MAVLONOV*

ZOTI BOBARAKOT.....98

17. S.E. Malov

THE WORLD OF ALISHER NAVOI IN THE HISTORY OF TURKIC LITERATURES AND THE
LANGUAGES OF MIDDLE AND CENTRAL ASIA.....105

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

Maftuna UBAYDULLAYEVA

Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand davlat universiteti dotsenti,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
E-mail: maftunaubaydullayeva12@gmail.com

ALISHER NAVOIY ASARLARIDA NUTQ MADANIYATIGA OID TERMINLARNING TAHLILI

For citation: Maftuna Ubaydullayeva. ANALYSIS OF SPEECH CULTURE TERMS IN THE WORKS OF ALISHER NAVOI. *Alisher Navoi*. 2025, vol. 5, issue 1, pp. 84-89.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16933731>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolamizda buyuk tilshunos olim Alisher Navoiyning nutq madaniyatiga oid yaratgan asarlarida qo'llangan terminlarning mazmuniy tahliliga e'tibor qaratganmiz. Alisher Navoiyning o'zi ham davrining mohir so'zamoli, zabardast shoiri, yetuk suhandonlaridan biri bo'lgan. Notiqlik masalasi bilan qiziqishi uning nihoyatda chuqur bilim egasi ekanligidan, o'z bilimini turli dunyoviy ilmlarni o'rganib oshirib borganligidan dalolat beradi. Alisher Navoiy o'z asarlarida notiqlik bilan bog'liq bo'lgan "va'z", "voizlik", *nadimlar*, *qissago'ylar*, *masalgo'ylar*, *badihago'ylar*, *qiroatxonlar*, *muammogo'ylar*, *voizlar*, *go'yandalar*, *maddohlar* kabi terminlardan samarali foydalangan.

Alisher Navoiy notiqlik san'atining insonni o'zgartira oluvchi katta kuch ekanligiga alohida e'tibor qaratadi. "Mahbub ul-qulub" nomli falsafiy asarining 24-faslini "Nasihah ahli va voizlar zikrida" deb ataydi va bunda voizlik san'atiga, va'zga, voizga o'z munosabatini bildiradi. Alisher Navoiyning voizlik haqidagi fikrlari va o'z asarlarida notiqlik san'atiga doir qo'llagan terminlari hozir ham o'zining tarbiyaviy ahamiyatini yo'qotgan emas.

Kalit so'zlar: *shoir*, *so'z*, *nutq*, *voiz*, *va'z*, *go'yanda*, *sozanda*, *maddoh*.

Мафтунa УБАЙДУЛЛАЕВА

Доцент Самаркандского государственного
университета имени Шарофа Рашидова,
Доктор философии (PhD) по филологии
E-mail: maftunaubaydullayeva12@gmail.com

АНАЛИЗ ТЕРМИНОВ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ В ТВОРЧЕСТВАХ АЛИШЕРА НАВОИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье мы сосредоточились на содержательном анализе терминов, используемых в трудах великого лингвиста Алишера Навои о культуре речи. Сам Алишер Навои был мастером слова, великим поэтом и одним из самых талантливых словесников своего времени. Его интерес к вопросу публичных выступлений показывает, что он является обладателем чрезвычайно глубоких знаний, что он совершенствует свои знания, изучая различные мирские науки. В своих произведениях Алишер Навои использует термины проповеди – “ваъз”, “воизлик”, надимлар, киссагуйлар, масалгуйлар, бадихагуйлар, кироатхонлар, муаммогуйлар, воизлар, гуяндалар, маддохлар эффективно использует такие термины, как комплименты.

Алишер Навои обращает особое внимание на то, что искусство публичных выступлений – великая сила, способная изменить человека. 24-ю главу своего философского труда он называет «Махбул-Кулуб» «В память о людях совета и проповедниках» и выражает свое отношение к искусству проповеди и ораторства. Мысли Алишера Навои о проповеди и термины, которые он использовал в своих трудах по ораторскому искусству, не потеряли своего просветительского значения.

Ключевые слова: поэт, слово, речь, проповедник, проповедь, самозванец, музыкант, хвала.

Maftuna UBAYDULLAEVA

Associate Professor at Samarkand State
University named after Sharof Rashidov,

Doctor of Philosophy (PhD)
in Philological Sciences

E-mail: maftunaubaydullayeva12@gmail.com

**ANALYSIS OF SPEECH CULTURE TERMS IN THE WORKS OF ALISHER
NAVOI**

ANNOTATION

In this article, we focused on the substantive analysis of the terms used in the works of the great linguist Alisher Navoi on speech culture. Alisher Navoi himself was a master of words, a great poet and one of the most talented philologists of his time. His interest in the issue of public speaking shows that he is the owner of extremely deep knowledge, that he improves his knowledge by studying various worldly sciences. In his works, Alisher Navoi uses the terms of sermon - "vaz", "voizlik", nadimlar, kissaguylar, masalguylar, badihaguylar, kiroathonlar, muammoguylar, voizlar, guyandalar, maddohlar effectively uses such terms as compliments.

Alisher Navoi draws special attention to the fact that the art of public speaking is a great force that can change a person. He calls the 24th chapter of his philosophical work "Mahbul-Kulub" "In memory of the people of advice and preachers" and expresses his attitude to the art of preaching and oratory. Alisher Navoi's thoughts on preaching and the terms that he used in his works on oratory have not lost their educational meaning.

Key words: poet, word, speech, preacher, impostor, musician, praise.

Alisher Navoiyning notiqalar haqida yozib qoldirgan ma'lumotlari shoirning nima sababdan voizlar bilan qiziqqanligi, ular faoliyatini o'rganishga nima sabab degan savollarni o'rtaga tashlaydi. Darhaqiqat, biror masalani o'rganishdan oldin, shu masala yuzasidan nazariy bilimlarga ega bo'lish uni to'g'ri hal qila olishni bildiradi. Alisher Navoiy ham voizlikni nazariy tomondan tahlil qilgan. Shoir badiiy so'z bilan shug'ullanuvchilarni *nadimlar*, *qissago'ylar*, *masalgo'ylar*, *badihago'ylar*, *qiroatxonlar*, *muammogo'ylar*, *voizlar*, *go'yandalar*, *maddohlar*, *qasidaxonlarga* ajratadi. Navoiyning fikricha, ular kuchli, yoqimtoy va jozibali ovozga ega bo'lishlari kerak. Ko'pchilik oldida ehtirosli nutq so'zlay olish usullarini yaxshi bilishlari, o'z so'zlariga, nutqlariga e'tiborni qarata

olishlari kerak. Alisher Navoiyning nutq madaniyati va notiqlikka oid mulohazalari uning til, nutq, badiiy soʻz, nutq madaniyati, nutqiy odob, nutqiy nafosat haqidagi teran fikrlarida oʻz ifodasini topgan. Prof. Ernest Begmatov fikricha, shoirning nutq odobiga oid talqinlarida: 1) nutq, uning ogʻzaki va bitilgan (yozma) shakli; 2) nutqiy faoliyatning mohir ustalari; 3) nutqning yuzaga chiqish usullari; 4) nutqiy uslublar; 5) nutqda maʼno va shakl, ularning uygʻunligi; 6) nutqiy ohang; uning koʻrinishlari; 7) nutq odobi; 8) nutq nafosati (estetikasi), kabi muammolar tilga olingan. Ushbu muallifning qayd qilishicha, A.Navoiy notiqlarni ularning nutqiy kamoloti va notiqlik maqsadidan kelib chiqqan holda ikkiga – ijobiy sifatga ega notiqlar, hamda salbiy sifatga ega notiqlarga ajratgan. Adib ijobiy sifatli notiqlarni *balogʻat shior, bulagʻo, guharposh, durbor, nuqtadon, sehrsoʻz, xushgoʻy, shakarlab* kabi 80 dan ortiq ibora bilan taʼriflagan [Aripova, 745]. Ajdodlarimiz oʻtmishda nutq madaniyati boʻyicha salmoqli meros qoldirgan. Ular orasida Alisher Navoiy asarlari alohida ajralib turadi.

Alisher Navoiy notiqlik sanʼatining insonni oʻzgartira oluvchi katta kuch ekanligiga alohida eʼtibor qaratadi. “Mahbubul-qulub” nomli falsafiy asarining 24-faslini “Nasihah ahli va voizlar zikrida” deb ataydi va bunda voizlik sanʼatiga, vaʼzga, voizga oʻz munosabatini bildiradi. Alisher Navoiyning voizlik haqidagi fikrlari va oʻz asarlarida notiqlik sanʼatiga doir qoʻllagan terminlari hozir ham oʻzining tarbiyaviy ahamiyatini yoʻqotgan emas.

Rost soʻzlash: Voiz, vaʼz aytuvchi, bir kishiga, jamoatga pand-nasihah qiluvchi shunday boʻlishi kerakki, “qolalloh – Alloh dedi” soʻz aytsa, va “qola rasululloh – Allohning rasuli, yaʼni Paygʻambar dedi” muxolafatidan, qarama-qarshiligidan, kelishmovchiligidan, teskarilashishidan qaytsa, Xudo va rasul yoʻliga qadam ursa, qadam bossa.

Fikrlarni nasihat usulida berish: Oʻzi shu yoʻlga kirgandan keyin nasihat bila elni ham kivursa, kiritisa. Oʻzi yurmagan yoʻlga elni boshqarmoq – musofirni yoʻldan chiqarmoqdir va biyobonga keturmak va choʻlu sahroda yoʻqotmoqdir, yoʻq qilmoqdir. Uning bu ishi tarang mast odam elga hushyorlikni buyurgandek – el uyquvchidekdurki, elga uygʻoqlikni buyurgʻay. Uyqusida soʻz degan jevligon boʻlur, ul degandek qilmoq ne degon boʻlur. Uyqusirab gapirganni bosinqirash deytilar, bosinqirashda aytilgan gapni amalga oshirilgan ishni nima desa boʻlur.

Eshituvchini toʻgʻri yoʻlga solish: Vaʼz – bir toʻgʻri yoʻlga soluvchi va ogoh etish ishidir, bir komil ahlulloh vazifasi, odatidir va uning nasihatini qabul etmoq maʼqul ishdir. Avval bir yoʻldan bormoq kerak, andin soʻngra elni boshqarmoq kerak. Yoʻlni yurmay kirgan izziz yoʻq boʻlib ketar va boshqa, teskari maqsad yeriga yetar.

Olim va halol boʻlish: Voiz uldurki, majlisiga xoli, boʻsh kirgan toʻlgʻay va toʻla kirgan xoli boʻlgʻay. Voizkim, boʻlgʻay olim va halol ish tutuvchi – aning nasihatidan chiqqan buzuqi. Ulki, buyurib oʻzi qilmagʻay, hech kimga foyda va asar aning soʻzini kimsa qilmagʻay. Nazoirxon – maddohlik yoʻlida soʻz aytuvchi, maqola yozuvchi – yugurdagi bila qoʻshiq aytuvchi, ashulachi, bari bir goʻr.

Qitʼa:

Voizki, yugurdaksiz soʻz ayta olmas,

Unga yorodu, bunga ayolgʻuchi hukmi bor.

Tengri soʻzin ayolgʻuchi boʻlmas aytolmas,

Bittagina asbob boʻlsa ham zor istar.

(*Yorodu – musiqa asbobi. Ayolgʻuchi – kuyning choʻziq nagʻmalarini ijro etuvchi*) [Bahodir Kobul, 2021:60-61].

Alisher Navoiy tomonidan notiq oldiga qoʻyilgan talablar oʻsha davrdagi Sharq notiqlari oldiga qoʻyiladigan talablarga juda mos keladi. Alisher Navoiy mohir soʻz ustalari haqida soʻzlar ekan, soʻz qudratiga quyidagicha taʼrif beradi:

U soʻz sanʼatkorlarining boshidagi toj, hatto bahosi xazinaga teng oʻsha tojning gavharidir. U fazilat konidagi gavharlarning qoʻriqchisi, kamolot daryosining qimmatbaho injusidir. Uning ijodxonasi suvoqlaridan anbar hidi keladi. Xonaning toʻrt tomoniga esa sakkiz jannat yashiringan. Garchi uning uyi koʻngil kulbasidek ixcham boʻlsa ham, unda ikki jahon jilvalanadi. Baland osmon uning masjidiga qandil, nur sochuvchi quyosh esa oʻsha qandildagi sham. Kaʼba uyidan doim unga bir eshik ochiq; namoz vaqtida unga bu eshik mehrob vazifasini oʻtaydi. Ganja – uning vatani, koʻngli boyliklar koni

bo‘lib, fikri xazinasi, tili esa o‘sha boyliklarni ulashuvchidir. Uning fikr tarozusi “Xamsa”ni, “Xamsa” emas, balki “Besh xazina”ni o‘lcharkan, unga Osmon tarozusi pallasi, Yer kurrasi esa botmon tosh bo‘ldi. Aql xazinachisi yuz avlod umri davomida tarozuda tortsa ham bari bir, uning kichik bir qismini tortib ulguradi, xolos.

“Hayrat ul-abror”da shunday yoziladi: Fikr haqiqat o‘tidan bahramand bo‘lgan bo‘lsa, u toshni ham suv qilib eritib yubora oladi. Biroq fikr haqiqat gavharidan uzoq bo‘lsa, unga ip topish to‘g‘risida so‘zlamagan ham yaxshi. Ipni topsang-u o‘rish-arqog‘i bilan keltirsang-u, yaxshi dur bo‘lmasa, uning chiroyli rang va naqshidan ne foyda?

Shoir asarda so‘zning qudratini quyidagicha tasvirlaydi:

So‘z gavharining sharafi shunchalar yuksakki, gavhardek qimmatbaho narsa ham unga sadaf bo‘la olmaydi. To‘rt sadaf ichidagi gavharga quti ham shu so‘z, yetti qavat osmon yulduzlarining burjlari ham shu so‘zdir. Inson ko‘ngli qaysi tomonga boqmasin, jahon bog‘chasida yuz xil yangi gullarni ko‘rarkan, ular barchasi bir vaqtlar sirli yo‘qlikning gulshanida yashiringan, g‘unchalar ham hammasi ochilmagan holda edi. Azaliyat tog‘idan mayin shabada esa boshlashi bilan jahon bog‘idagi shuncha gullar ochilib ketdi. Bu oddiy shabada emas, gullar sochuvchi shabada bo‘lib, u na‘matak va undan to‘kilgan gul yaprog‘iga o‘xshab ketadi. Shu ikki narsani donishmand odam bir-biriga yopishtirsa, “kofu nun” xosil bo‘ladi. Dunyodagi hamma bir-biriga bog‘liq va bog‘liq bo‘lmagan narsalar – barchasi shu “kof” va “nun”ning bolalari, o‘shandan paydo bo‘lganlar. Bu bolalar yana hisobsiz bolalar ko‘rib, bola o‘zi ham ota, ham o‘g‘ilga aylandi. Uni so‘z bilan qanday maqtash mumkin? Axir, nima deyilsa ham uning o‘zini o‘zi bilan maqtalgan bo‘ladi-da! So‘z jon bo‘lib, ruh uning qolipidir. Tanida ruhi bor odam doim unga extiyoj sezadi. So‘z dunyoda bor barcha ko‘ngillarning qutisidagi javhar, hammaning og‘iz qutisidagi qimmatbaho gavhardir. Agar til bamisoli bir po‘lat xanjar bo‘lsa, so‘z unga qadalgan injulardir. Til shu chamanning ochilgan lolasi bo‘lsa, so‘z durlari unga qo‘ngan shabnamlardir. So‘z o‘lgan odamning tanasiga pok ruh bag‘ishlaydi. So‘zdan tandagi tirik ruh halok bo‘lishi mumkin.

Alisher Navoiyning “Muhokamatul lug‘atayn” asari so‘z bilan bog‘liq jumlar bilan boshlangan: Takallum ahli xirmanining xo‘sha chini va so‘z, durri samini maxzanining amini va nazm gulistonining andalibi nag‘ma saroyi, ya‘ni Alisher almutaxallas bin-Navoiy... mudoq arz qilurkim, so‘z durredurkim, aning daryosi ko‘nguldur va ko‘ngul mazharedurkim, jomi maoniyi juzv va kuldur. Andoqki, daryodin gavhar g‘avvos vositasi bila jilva namoyish qilur va aning qiymati javharig‘a ko‘ra zohir bo‘lur. Ko‘nguldin dog‘i so‘z durri nutq sharafig‘a sohibi ixtisos vasilasi bila guzorish va oroyish ko‘rguzur va aning qiymati ham martabasi nisbatig‘a boqa intishor va ishtihor topar. Gavhar qiymatig‘a nechukki, marotib usru ko‘pdur, hattoki, bir diramdin yuz tumangacha desa bo‘lur.

Qit‘a: Injuni olsalar mufarrih uchun,

Ming bo‘lur bir diramg‘a bir misqol.

Bir bo‘lur hamki, shah quloqqa solur:

Qiymati mulk, ibrasi amvol

So‘z durrining tafovuti mundin dog‘i beg‘oyatroq va martabasi mundin ham benihoyatroqdur. Andoqki, sharifidin to‘lgan badang‘a ruhi pok etar, kasifidin hayotliq tang‘a zahri halok xosiyati zuhur etar.

Qit‘a: So‘z gavharidurki, rutbasining

Sharhidadur ahli nutq ojiz.

Andinki erur xasis muhlik,

Ko‘rguzgucha durur Masih mu‘jiz.

“Xamsa”ning birinchi dostoni bo‘lgan “Hayratul-abror”ning 14-bobi “Odamzod vujudi osmonning jahon yoritar yulduzlari va inson zotiga xos bo‘lgan konning behisob javohirlari bo‘lgan so‘z ta‘rifida...” deb boshlanadi va bu bob to‘lig‘icha so‘z ta‘rifiga bag‘ishlanadi.

Alisher Navoiy fikricha, so‘zning qadri qimmatbaho gavhar kabidir: “So‘z gavharining sharofati shunchalar yuksakki, gavhardek qimmatbaho narsa ham unga sadaf bo‘la olmaydi. To‘rt sadaf (suv, havo, o‘t, tufroq) ichidagi gavharga quti ham shu so‘z, yetti osmon yulduzlarining burji ham shu suv”.

“Hayratul-abror”da shunday yoziladi: “Nazmda ham asosiy narsa ma’nodir, uning shakli esa har xil bo’lishi mumkin. Yaxshi mazmunga ega bo’lmagan she’r tushungan odamlarning yaxshi bahosini olamaydi. Ham yaxshi shaklga ega bo’lgan, ham go’zal ma’no asosiga qurilgan she’r haqiqiy she’r”.

Ayniqsa, Alisher Navoiyning xatlardan to’plangan “Munshaoot” (“Xatlar namunalari”) asari nutq odobiga oid quyidagi misralar bilan boshlanadi: Hamdi mavfur ul soni’g’akim ilmi munshiysi sun’ qalami bila kalomi majid inshosin ofarinish avroqig’a raqam qildi, to ofarinish ahli aning ahkomi bila amal qilg’aylar va yaxshini yomondinu qilurni qilmasdin bilgaylar .

Ul hokimkim omdurur ehsoni,
Shahlar boshig’a nofiz aning farmoni,
Farmonig’a insho suvari qur’oni,
Inshosiga e’joz kelib arzoni.
jalla alouhu va ammat na’mouhu
Va durudi nomahsur ul rofi’g’akim,
shar’i muftisi kilki amri bila shariati
hamid imlosi zamon sahoyifig’a yozildi,
to zamon eli aniing amr va nahyisi bila
ishtig’ol ko’rguzib xato paydosidin
savobi tariqig’a rosih bo’lgaylar.
Ul shohki moyan fashohat keldi,
Har nukta anga mahzi balog’at keldi,
Haqdin ishi olamg’a risolat keldi,
Shoni bu risolatda adolat keldi.

Sallallohu alayhi va alo olihi va ashobihi

Ammo ba’d: ajillai ashob ollida aidog ma’ruz bo’lur va aizzai ahbob xizmatida andog arzg’a etkurulurkim, atrok inshosida va bu ahli idrok bayonu adosidakim, birovdin birovg’a ruq’a yozg’ay, yo ul kishi ul ruq’ag’a javob bitigay, dag’i ruq’a kelturgan qosidni qaytarg’an – alfozi latofatdin muarro va tarokibi balog’atdin mubarro erdi va adosi rangin fiqarotdin namoyishsiz va mazmuni rangin abyotdin oroyishsiz va muqobalada forsiy alfozning insholari dilpisand va makotibu imlolari arjumand erdi, xayolg’a andog keldikim, turk alfozining dag’i ruq’alari hamul misol bila bitilgay va bu tilning nomalarini ham o’shul minval bilan sabt etilgay. Oz fursatda bu ruq’alar jam’ bo’lib va nomalar yig’ilib erdikim, bu avroq zimnida sabt bo’ldi. Ruboiya: Har kimki ani o’qurni bunyod etgay, Roqimni agar duo bila yod etgay, Tengri oni har banddin ozod etgay, Har g’amdin aning xotirini shod etgay.

Alisher Navoiyning nutq madaniyati, so’z qo’llash to’g’risidagi fikrlari “Muhokamatul-lug’atayn” asarida fe’l so’z turkumiga oid terminlar misolida ko’rsatib berilgan. Quyida Navoiyning bu boradagi qarashlarini ko’ramiz: Ammo turkning kattadan kichigigacha, xizmatkoridan begigacha sart tilidan bahramanddirilar. Shundayki, o’z tirikchiliklariga oid ahvollar ustida so’zlasha olurlar, balki ba’zilari adabiy ravishda so’zlashaolurlar. Hattoki turk shoirlari forsi tilida rangdor she’rlar va shirin hikoyalar yuzaga chiqara olurlar. Andoqki: quvormoq va quruqshamoq va usharmak va jiyjaymoq va o’ngdaymoq va chekrimak va do’msaymoq va umunmoq va o’sanmoq va itirmak va egarmak va o’xranmak va toriqmoq va aldamoq va arg’adamoq va ishastmak va iglanmak va aylanmoq va erikmak va igranmak va ovunmoq va qistamoq va qiynamoq va qo’zg’almoq va sovrulmoq va chayqalmoq va devdashimoq va qiymanmoq va qizg’anmoq va nikamak va siylanmoq va tanlamoq va qimirdamoq va serpmak va sirmamak va ganorgamak va sig’riqmoq va sig’inmoq va qilimoq va yolinqmoq va munglanmoq va indamak va tergamak va tevrarak va qingg’aymoq va shig’aldamak va singramoq va yashqamoq va isqarmoq va ko’ngranmak va suxranmoq va siypamoq va qoralamoq va surkanmak va kuymanmak va intramoq va tushalmak va mung’aymoq va tanchiqamoq va tanchiqolmoq va ko’ruksamak va bushurg’anmoq va bo’xsamoq va kirkinmak va sukadamak, bo’smoq, burmak, turmak, tomshimoq, qahamoq, sipqormoq, chicharkamak, jurkanmak, o’rtanmak, sizg’urmoq, gurpaklashmak, chuprutmoq, jirg’amoq, bichimoq, qikzanmoq, singurmak, kundalatmak, qumurmak, bikirmak, ko’ngurlamak, kinarkamak, kezarmak, do’ptulmoq, chidamoq,

tuzmak, qazg'anmoq, qichig'lamoq, gantiramak, yadamoq, qadamoq, chiqanmoq, ko'ndurmak, so'ndurmak, suqlatmoq. Bu 4 yuz lafzdurki, g'arib maqosid adosida tayin qilibdurlarki, hech qaysi uchun sort tilida lafz yasamaydurlarki, barchasi muhtojun ilayhdurki, takallum chog'ida kishi anga muhtoj bo'lur. Ko'pi andoqdurki aslo aning mazmunin tafhim qilmoq bo'lmas va ba'ziniki, anglatsa bo'lg'ay, har lafz tafhimi uchun necha lafzni tarkib qilmag'uncha bo'lmas, ul dag'i arabiy alfoz madadi bila. Va turk alfozida bu nav' lafz ko'p topilur. Masalan, bu mazkur bo'lg'on yuz lafzdin bir nechaga mashg'ulluk qilib sobit qilali, to xasm muqobalada ilzom bo'lsunki, o'zgalarni munga qiyos qilsun.

Navoiy "Muhokamat ul-lug'otayn"da bir-birlariga nisbatan sinonimik munosabatda bo'lgan 100 ta fe'lining ro'yxatini keltirgan, ularni o'zaro qiyoslab tahlil qiladi. Ayniqsa, uning yig'lamoq ma'nosidagi fe'llar haqidagi fikrlari o'zbek tilining naqadar boy til ekanligidan dalolat beradi. Alisher Navoiy quyidagicha yozadi: "Bu yuz lafvzdurki, g'arib maqosid asosida tayin qilibdurlar.... barchasi muxtojun ilayhdurki, aslo aning mazmuning tafxili qilmoq bo'lmas...".

"Muhokamat ul-lug'atayn"ning so'ngida o'zbek (turkiy) tilining stilistik imkoniyatlari, so'z qo'llash imkoniyatlari haqida ko'plab misollar asosida aks etgan.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Арипова А.Х.Шарқнинг буюк нотиклари. SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 | ISSUE 1 | 2021 ISSN: 2181-1601 – В. 745.
2. Навоий Алишер. Махбуб ул-қулуб. Муҳокамат ул-луғатайн: асар/ўғирувчи Баходир Қобул. – Тошкент: Фафур Ғулум номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2021. – Б.60-61.
3. file:///C:/Users/Domlabobo/Downloads/AlisherNavoiy.%20Xamsa.%20Hayratul abror%20(nasriy%20bayoni).pdf
4. file:///C:/Users/Domlabobo/Downloads/AlisherNavoiy.%20Xamsa.%20Hayratul abror%20(nasriy%20bayoni).pdf
5. file:///C:/Users/Domlabobo/Downloads/AlisherNavoiy.%20Xamsa.%20Hayratul abror%20(nasriy%20bayoni).pdf
6. http://lib.jizpi.uz/pluginfile.php/15160/mod_resource/content/0/Alisher%20Navoiy%20-%20Muhokamatul%20lugatayn%20%281%29.pdf
7. file:///C:/Users/Domlabobo/Downloads/AlisherNavoiy.%20Xamsa.%20Hayratul abror%20(nasriy%20bayoni).pdf

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

5-JILD, 1-SON

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-5, НОМЕР-1**

**INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-5, ISSUE-1**

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000